

CZU: 343.13

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12177877>

LEGALITATEA ȘI EXAMINAREA CAUZELOR CONFORM PROCEDURILOR SUMARE

Negru Alexandru

Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice
Universitatea de Stat din Moldova,
judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani,
ORCID: 0009-0003-4971-6261

Pavel Irina

Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice
Universitatea de Stat din Moldova,
asistent judiciar la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
ORCID: 0000-0001-9958-6918

In a modern society that respects all democratic principles, respect for the right to a fair trial is one of the main concerns of the state.

Motivation of judgments is a particular feature of the process of justice, which is meant to increase the force of the judicial act of disposition. This task is performed to facilitate the understanding of the provision of the judicial act and implicitly, its acceptance by both the parties involved in the process and the members of the society.

The institution of summary procedures in recent years has experienced a progressive trend, with European states trying as much as possible to reduce the burden of court files and judicial bodies, which are vested with powers of examination of special criminal cases. It is desired to relieve the courts of law from the large volume of cases and increase the operability of their instrumentation, by mass simplification of the criminal process, especially at the trial stage of the case.

By virtue of the principle of the resolution of cases by the courts according to the principle of full jurisdiction, irrespective of the procedure in which the case was examined, the court must be free to ascertain the facts and enforce the right, without being linked in any way to the position exposed in the transaction between the accusation and the defense.

Keywords: *summary procedure, reasons for decision, independent court, plea agreement, transaction between prosecution and defense.*

Introducere

La 02.08.2023 și, respectiv, la 22.08.2023 au intrat în vigoare legea RM nr. 83 din 14.04.2023 (în continuare legea 83) și respectiv legea RM nr. 245 din 31.07.2023 prin care s-au operat o serie de modificări la Codul de Procedură Penală și la Codul Penal al RM. Revirimentele legislative aduse prin actele normative enunțate, presupun printre altele, introducerea în legislația procesual penală și penală a unor noi proceduri de examinare sumară a

cauzelor penale. Tot ele au operat modificări normelor ce reglementau procedura acordului de recunoaștere a vinovăției și procedura examinării cauzei în baza probelor administrate la faza de UP. Legile enunțate aduc anumite inovații atât procedurilor anterior existente dar și procedurilor noi introduse.

Astfel, la moment, în legislația Republicii Moldova se regăsesc următoarele proceduri sumare care au la bază o înțelegere dintre acuzare și apărare: procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției (art. 504-509-509/2 CPP), procedura de suspendare condiționată a urmăririi penale și de liberare de răspundere penală (art. 510-512 CPP), procedura judecării cauzei pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală (art. 364/1 CPP) și mai nou, procedura privind acordul judiciar de interes public (art. 523/1 – 523/7 CPP), precum și procedura acordului de cooperare (art. 509/3-509/10).

Cu peste 100 de ani în urmă, în lucrarea sa, Contribuții la teoria generală a statului, Carré de Malberg, a indicat că raționamentul pentru care puterea judecătorească trebuie să fie separată de celelalte două puteri și egală cu ele, este necesitatea de a supune activitatea jurisdicțională la anumite forme procedurale, care au menirea de a conferi justițiabililor garanția unei înalte imparțialități și a veridicității, adică de corespundere cu legea a dreptului care trebuie să le fie aplicat. În lucrarea enunțată, se menționa că formele ordinare de administrare (specifice puterii executive), sunt prea simple, rapide și prea arbitrare pentru a conferi părților o siguranță necesară. Astfel, adaptarea justiției la forme speciale și riguroase, este văzută ca o modalitate menită să asigure deciziilor judecătorești o valoare și o forță care permite justițiabililor să le accepte cu încredere, iar statului îi oferă posibilitatea de a le impune ca inatacabile [1, pg. 768].

Motivarea hotărârilor este o caracteristică particulară a procesului de realizare a justiției, ce are menirea de a spori forța actului judecătoresc de dispoziție. Această sarcină este realizată pentru facilitarea înțelegerii actului judecătoresc de dispoziție și implicit, acceptarea lui atât de către părțile implicate în proces, cât și de către membrii societății.

În condițiile în care legiuitorul a înțeles să simplifice (în cazul unei înțelegeri dintre apărare și acuzare) anumite proceduri de judecare a cauzelor penale, pentru autorii acestei cercetări a fost o provocare să înțeleagă dacă, noile prevederi legislative diminuează sau nu obligația instanțelor de a-și motiva actele procesuale de dispoziție emise în cadrul acestora, dacă prevederile legale specificate supra, care în esență permit renunțarea la unele rigori și garanții procesual penale, în tandem cu graba cu care uneori se dorește

să fie realizată justiția și volumul excesiv de muncă a judecătorilor din instanțe, se pot concilia cu rigoarea de motivare calitativă a actelor judecătorești de dispoziție, precum și dacă nu cumva, toate acestea nu se pot institui într-o serie de factori, care în ansamblu ar crea un amestec periculos, capabil să erodeze în timp, încrederea în actele judecătorești emise în ordinea procedurilor sumare.

Ne-am propus să atingem scopul enunțat prin realizarea următoarelor obiective: 1) estimarea conceptuală a posibilității de a fi a procedurilor sumare, 2) scrutarea stării de fapt în care se află la moment justiția penală, 3) identificarea locului motivării în procedurile sumare, 4) analiza riscurilor și inadvertențelor ridicate de unele proceduri sumare, 5) observarea modului de comunicare și reacție între instanțe pe segmentul unor proceduri sumare, în temeiul unor exemple practice.

Metodele de realizare a obiectivelor și materialele utilizate.

Mecanismele și tehnicile pe care le-am utilizat la realizarea obiectivelor propuse au constat în cercetarea și analiza documentelor internaționale care reglementează procedurile sumare, dar și jurisprudența relevantă a CtEDO în scopul identificării locului procedurilor sumare în cadrul procesului de realizare a justiției.

Ne-am propus ca în baza analizei unor date statistice să identificăm situația justiției penale dar și a justiției realizate în baza unor proceduri sumare.

Stabilirea ponderii pe care o are procesul de argumentare juridică în actele judecătorești emise în procedurile sumare, am realizat-o în urma identificării aspectelor generale ce urmează a fi motivate în orice act judecătoresc de dispoziție, cu o ulterioară deducere logică a efectelor și implicațiilor declarației acuzatului, referitoare la recunoașterea faptei și, după caz, a probelor asupra procesului de motivare.

Obiectivul de identificare a riscurilor și inadvertențelor ridicate de unele proceduri sumare, l-am atins în rezultatul unei analize coroborate între normele legale care reglementează, modifică sau instituie proceduri sumare în coraport cu jurisprudența CtEDO.

În continuare, pornind de la anumite experiențe empirice profesionale personale am observat modul în care are loc comunicarea și reacția între instanțe pe segmentul unor proceduri sumare.

Rezumatul rezultatelor atinse.

1) estimarea conceptuală a posibilității de a fi, a procedurilor sumare

La 17.09.1987 Comitetul de Miniștri a adoptat la cea de-a 410-a întrunire, Recomandarea nr. 87/18 către statele membre privind simplificarea justiției penale [3]. În acest act, statele CoE au căzut de acord că numărul de cauze

penale, remise în instanțe și în special cele cu pedepse mici, ambarasează procesul de realizare a justiției. Acest fenomen plasează dreptul penal într-o lumină nefavorabilă și afectează buna administrare a justiției.

Urmează să punctăm că în preambulul acestei recomandări, autorii au indicat expres că „acțiunile comune de a accelera și simplifica activitatea sistemului de justiție penală trebuie să se efectueze conform cerințelor definite în special în art. 5 și 6 ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului”.

În aceeași recomandare s-a specificat că pe lângă alocarea resurselor necesare sistemului judiciar, fenomenul aglomerării justiției penale poate fi combătut și prin printr-o definiție clară a priorităților pentru realizarea politicii infracționale, cu referire atât la formă, cât și la substanță, prin: – recurgere la principiul urmăririi discreționare; – aplicarea următoarelor măsuri în examinarea infracțiunilor mici și în masă: – așa-numitele proceduri sumare; – examinări în afara instanței de către autoritățile competente în probleme penale și alte autorități de intervenție, ca o alternativă posibilă de urmărire, – așa-numitele proceduri simplificate; – simplificarea procedurilor legale ordinare.

La pct. 41 din Avizul Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 11 [4] este specificat că „obligația instanțelor de a-și motiva hotărârile nu trebuie înțeleasă ca necesitând un răspuns la fiecare argument invocat în sprijinul unui mijloc de apărare ridicat. Întinderea acestei obligații poate varia în funcție de natura hotărârii”.

În cauza *Boldea vs România* [11 par. 29], Curtea a indicat că „deși art. 6.1 obligă tribunalele să-și motiveze hotărârile, obligația respectivă nu poate fi înțeleasă ca una care cere un răspuns detaliat la fiecare argument. Întinderea acesteia depinde de diversitatea mijloacelor pe care o parte le poate ridica în instanță, precum și de prevederile legale, de obiceiuri, de principiile doctrinare și de practicile diferite privind prezentarea și redactarea sentințelor și hotărârilor în diferite state. Pentru a răspunde cerințelor procesului echitabil, motivarea ar trebui să evidențieze că judecătorul a examinat cu adevărat chestiunile esențiale ce i-au fost prezentate”.

În cauza *Scoppola nr. 2* [12, par. 135], Curtea a indicat printre altele că „nici litera, nici spiritul articolului 6 nu împiedică o persoană să renunțe din proprie inițiativă, într-o manieră expresă sau tacită, la garanțiile unui proces echitabil. Totuși, pentru a fi conformă convenției acest renunț trebuie să fie stabilit într-o manieră neechivocă și să fie însoțit de un minimum de garanții ce corespund importanței sale”.

În cauza *Hirvisaari vs Finlanda* [13, par. 30], Curtea a menționat că „motivarea hotărârilor judecătorești este în legătură directă cu principiul de

bună administrare a justiției, specificând că hotărârile instanțelor și tribunalelor trebuie să precizeze în mod adecvat motivele pe care se întemeiază”. În aceeași hotărâre Curtea a indicat că „această obligație de motivare este una variabilă și poate fi influențată de natura deciziei, urmând ca în fiecare caz concret ea să fie stabilită în lumina circumstanțelor cauzei”.

În temeiul celor enunțate, conchidem că procedurile sumare și simplificate au dreptul la existență. Conceptul acestor proceduri își găsește sorgintea în recomandarea 87 (18) a CM a statelor CoE. Respectivetele proceduri au menirea de a raționaliza procesul de bună administrare a justiției. În cazul în care renunțul acuzatului la procedurile ce-i sunt oferite de art. 6.1 CEDO este făcut din proprie inițiativă, este stabilit fără echivoc și este însoțit de un minimum de garanții ce corespund importanței acestuia, respectivetele proceduri se conciliază cu rigorile unui proces echitabil.

2) scrutarea stării de fapt în care se află la moment justiția penală

Doctrina juridică observă că instituția procedurilor sumare și a celor simplificate în materie penală *lato sensu*, în ultimii ani, a cunoscut o tendință progresivă, iar statele europene încearcă pe cât posibil să reducă din povara dosarelor instanțelor de judecată și organelor judiciare, care sunt investite cu atribuții de examinare a unor cauze penale speciale. Necesitatea unor asemenea mecanisme legale de examinare eficientă a delictelor penale a survenit în mod imperios și brusc. Necesitatea acestor proceduri a fost motivată de creșterea progresivă a nivelului de criminalitate, la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut, ca urmare a destrămării URSS și implicit a fenomenelor sociale determinate de acest eveniment geo politic, cum ar fi de ex. flexibilitatea maselor de populație către vestul Europei etc. Aceste fenomene sociale, erau însoțite de fenomene infracționale care depășeau așteptările analitice ale autorităților care curmau sau examinau aceste încălcări de lege [2, pg. 61-63].

Se reține că potrivit informației generalizate privind volumul de lucru în instanțele de judecată pentru perioada de 3 luni ale anului 2023 prezentate de Agenția de administrare a instanțelor judecătorești [9], la Judecătoria Chișinău au parvenit spre examinare 63864 cauze. Potrivit aceleiași informații, aceste cauze urmează a fi soluționate de 120 judecători, adică unui judecător revine, undeva 530 cauze.

Potrivit, Raportului privind activitatea Procuraturii pentru anul 2022 [10], în procedura specială a acordului de recunoaștere a vinovăției pe parcursul anului 2022 s-au examinat 46 cauze penale, în privința a 54 persoane, ce constituie 0,41 % din numărul total al sentințelor pronunțate. Concomitent, aplicabilitatea procedurii simplificate stabilite la art.364/1 Cod de procedură

penală, în baza probelor administrate la faza urmăririi penale, se menține ridicată, la cota, de 57 %.

Astfel, luând în calcul scopul instituirii procedurilor sumare și volumul de lucru crescând de la an la an în instanțele de judecată, simplificarea procedurilor este o tendință bine-venită.

Totuși, în acest context apare întrebarea firească dacă procedurile simplificate justifică posibilitatea instanțelor de a nu mai motiva actele lor de dispoziție.

3) identificarea locului motivării în procedurile sumare.

Așa cum ne spunea încă Carre de Malberg, anume formele specifice de realizare a activității jurisdicționale, conferă justițiabililor garanția unei înalte imparțialități și a veridicității, precum și certitudinea că li s-a făcut dreptate. Una, dacă nu cea mai importantă formă specială și riguroasă de realizare a justiției este motivarea hotărârilor [1, par. 256].

Apreciem că un act judecătoresc de dispoziție, indiferent că este emis în rezultatul aplicării unei proceduri speciale sau generale, trebuie să se bucure de încredere și înțelegere din partea justițiabililor. Doar ele sunt în măsură să îl facă acceptat și implicit să îi confere autoritate și forță executorie.

Cu referire la motivarea actelor judecătorești de dispoziție, Curtea Constituțională a României în decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 [5], a indicat că simpla afirmare a unei soluții fără a arăta în care mod s-a ajuns la această soluție, nu creează transparență asupra actului de justiție, nu înlătură suspiciunea de arbitrariu și nu permite o bună înțelegere și acceptare a hotărârii judecătorești. La fel, Curtea a indicat că „fixarea, prin redactare, la data pronunțării soluției, a silogismului judiciar, care explică și justifică soluția, reprezintă o garanție că rezultatul judecății este expresia deliberării, în mod esențial sub aspectul conținutului”.

O întrebare firească la această etapă a raționamentului, este din ce urmează să fie compus acest silogism, de care amintește forul constituțional român și care umple de conținut sentința sau actul judecătoresc ce urmează să-l emită judecătorul. Credem că aspectele de fapt și aspectele de drept sunt acele elemente, care în mod indispensabil trebuie să stea la baza respectivului silogism.

Această idee este cristalizată la pct. 42 din avizul nr. 11 al CCJE [4], în care se menționează expres că „în ceea ce privește conținutul său, hotărârea judecătorească cuprinde examinarea chestiunilor în fapt și în drept aflate la baza controversii”. Mai mult, în pct. 43 – 45 din același aviz, găsim o explicație a ceea ce se înțelege prin chestiuni de fapt și chestiuni de drept. Astfel, constatăm că potrivit experienței judecătorilor europeni, aspectele de fapt sunt în legătură

intrinsecă cu chestiuni de probatoriu (nulitatea, aprecierea, interpretarea etc. a probelor), iar aspectele de drept vizează tehnici și mecanisme de aplicare și sau interpretare a regulilor de drept național, european și internațional, proces în care referirile la doctrină sau la jurisprudență se poate dovedi deosebit de util. Punctele 47-48 explică modul în care judecătorul urmează să realizeze interpretarea dreptului, accentuându-se în acest sens că asigurarea securității juridice, a previzibilității și a unității jurisprudenței sunt reguli indispensabile în acest proces.

O poziție similară este desprinsă și din jurisprudența CtEDO în care se specifică expres că instanțele au a se expune asupra chestiunilor de fapt și de drept [14, par. 85,97].

Aceste seturi de operațiuni, anume stabilirea unei stări de fapt, în baza aprecierii probelor și „descifrarea” unei sau mai multor norme juridice care reglementează respectiva stare de fapt, presupune eforturi de procedură (sub aspectul cercetării nemijlocite și contradictorii a probatorului în ședință de judecată), sunt urmate de eforturi intelectuale (sub aspectul fixării prin redactare a celor două aspecte, coraportării lor, identificării silogismului judiciar și formulării concluziei în baza acestuia).

Beneficiul procedurilor judiciare sumare constă în faptul că în cadrul acestora, în temeiul acordului manifestat de bănuț, învinuit sau inculpat, i se permite OUP și sau instanței să deroge de la regula generală și să rețină o anumită stare de fapt (invocată de OUP și regăsită într-un act de acuzare) ce-l vizează pe primul, după caz, fără administrarea sau cercetarea nemijlocită sau detaliată a probelor care ar confirma-o. Astfel, suntem tentați să spunem că procedurile sumare simplifică modalitatea de stabilire, reținere și argumentare a situației de fapt.

În consecință, admitem ideea că actele judecătorești de dispoziție (sentințele) emise în urma unor astfel de proceduri, necesită descrierea stării de fapt reținute, dar nu necesită o descriere detaliată a mijloacelor de probă, a elementelor factologice relevate de acestea și o interpretare coroborată a lor, orientată spre demonstrarea persistenței acestei stări de fapt. Ori, în condițiile în care, starea de fapt, este recunoscută de însăși acuzat, s-ar părea că nu mai trebuie ca aceasta să fie demonstrată.

Aici ar urma să facem o notă deosebit de importantă și să spunem că, admițând faptul că în sentință ar putea să nu fie descrise probele administrate (chiar și o enumerare succintă a acestora fiind suficientă), nu înseamnă că acceptăm ideea că procedurile judiciare sumare pot exista în lipsa unor probe administrate la faza UP. Din contra, considerăm că aceste probe trebuie să

existe, să fi pasibile de a fi verificate, iar în ansamblu să fie capabile să demonstreze existența faptei indicate în actul de acuzare (minim potrivit standardului de bănuială rezonabilă) care a fost recunoscută de acuzat.

Două seturi de idei ne-au determinat să ajungem la concluzia respectivă.

În primul rând, analiza logică și sistemică a prevederilor art. 63 alin. (1) CPP, art. 166 alin. (1) CPP și art. 274 alin. (1) CPP, denotă expres care este standardul de probă ce permite pornirea UP și respectiv punerea unei persoane sub acuzație penală. Acest standard probator, este cel al persistenței bănuielii rezonabile.

Din cele enunțate la alineatul anterior, este evident că inițial OUP, în baza unui volum de probe ce asigură o bănuială rezonabilă de comitere de către o persoană concretă, a unei fapte ce constituie infracțiune, formulează o acuzație în materie penală și abia după aceasta, acuzatul poate opta pentru o procedură simplificată. O idee similară poate fi desprinsă și din prevederile art. 64 alin. (2) pct. 8 CPP care specifică expres că unul din drepturile bănuitului este cel de a recunoaște fapta și de a încheia acordul de recunoaștere a vinovăției.

Cu alte cuvinte, înainte de inițierea negocierilor aferente procedurii sumare, OUP urmează să dețină deja probe care să releve fapte și/sau informații, în măsură să trezească unui observator obiectiv și dezinteresat o suspiciune că o persoană concretă a comis ori pregătește comiterea unei infracțiuni, precum și că nu există alte fapte și/sau informații care înlătură caracterul penal al faptei ori care dovedesc neimplicarea persoanei [8].

Analiza logico-cronologică a evenimentelor procesuale, care în mod firesc trebuie să preceadă apariția, între apărare și acuzare a înțelegerii despre examinarea cauzei în procedură simplificată, indică asupra necesității existenței a cel puțin două acte procesuale, a ordonanței de pornire a UP precum și a ordonanței de recunoaștere a persoanei în calitate de bănuît (sau echivalentul ei). Am indicat anterior care este standardul de probă care este cerut pentru emiterea acestor două acte precum și minimul de fapte, ce urmează să-l acopere aceste probe.

Am putea afirma că acest minim de probe are și o conotație de ordine publică. Ori, statul prin agenții săi are o obligație pozitivă în raport cu întreaga societate, anume de a investiga faptele criminale, atunci când este sesizat sau se autosesizează despre existența acestora. Acest minim de probe, permite în caz de nevoie realizarea unei verificări a faptelor reținute dar și a calificării date acestora de OUP.

Considerăm că acest minim de probe, are și un rol de înlăturare a suspiciunii de arbitrar din partea OUP, ce ar putea persista în cazul în care un astfel de minim nu ar fi respectat. Ori, existența faptelor și informațiilor care

convinc un observator obiectiv că există o anumită faptă și că aceasta a fost comisă de o anumită persoană identificabilă, exclude, sau cel puțin permite combaterea suspiciunilor că OUP cu acuzatul, au acționat în baza unor înțelegeri obscure și în detrimentul statului, că OUP ar fi reținut în actul de acuzare o faptă mai puțin gravă decât cea care se reliefa din probele inițiale, sau din contra, că OUP din dorința de a persecuta o anumită persoană, a dat o calificare exagerată faptelor acesteia.

Este evident că OUP ca și instanțele de judecată urmează să acționeze cu bună credință, însă practica judiciară demonstrează că există cazuri când cu doar câteva zile înainte de încheierea unui eventual acord de recunoaștere a vinovăției, procurorul recalifică faptele reținute în actul de acuzare la o componentă mai blândă, deși faptele relevate de probele din dosar indică asupra corectitudinii primei componente, sau din contra, când dosarele sunt transmise în instanța de judecată cu acuzații deosebit de serioase, în condițiile în care probele din dosar relevă că faptele comise se raportează la o altă calificare.

Un ultim argument în favoarea necesității existenței la dosar a unui minim de probe, în măsură să releve fapta și comiterea ei de către acuzat este unul de ordine teleologică. Să nu uităm că unul din scopurile unui act judecătoresc de dispoziție, este și cel de a inspira încredere publicului și societății. Am spus-o în repetate rânduri, pentru a corespunde acestui standard este nevoie ca acest act de dispoziție să fie înțeles. Publicitatea actului de dispoziție asigură anume acest deziderat. În cazul actelor sumare, acordarea posibilității celor interesați de a verifica elementele care au determinat emiterea unei sau altei soluții, are menirea de a realiza această rigoare [14]. Ideea potrivit căreia, baza faptică reținută într-un act judecătoresc de dispoziție, ar putea să nu fie fundamentată pe careva probe, dar să se fondeze exclusiv pe o înțelegere (care nici ea nu are în spate o bază probatorie) dintre OUP și acuzat, presupune că nici instanța în calitate de organ care asigură controlul judiciar, dar nici publicul, nu vor avea acces la elementele care stau în miezul oricărei cauze penale. Credem că în aceste circumstanțe este blocată însăși capacitatea de a aprecia efectiv și a rezona asupra dreptului de a fi a unei astfel de înțelegeri/ tranzacții dintre apărare și acuzare. Apreciem că o astfel de stare a lucrurilor urmează a fi apreciată ca o piedică în stabilirea corectitudinii acestei eventuale înțelegeri și implicit o sursă permanentă de arbitrariu oficializat.

Reținem că în cauza *Zoon vs Țările de Jos* [15, par. 47], Curtea a punctat că existența probelor la dosar, reprezintă acel mecanism care permite verificarea faptelor și implicit alături de recunoașterea de către inculpat a faptelor exclude orice dubiu de inechitate, chiar și atunci când sentința dată de instanță este

scurtă și nu conține decât o enumerare sumară a acestora. CtEDO a indicat că în anumite cazuri, în particular în situația unei judecăți în formă simplificată, obligația de motivarea a hotărârilor poate să nu fie atât de riguroasă. Prin urmare, în condițiile respective, precum și în situația în care părțile nu au obiectat în raport cu faptele enunțate în rechizitoriu, iar aceste fapte corespund informațiilor relevate de probele specificate, instanța de judecată le-a reținut ca fiind demonstrate.

Observăm că în cauza *Hermi* [16, par. 87], Curtea, la fel, a respins alegațiile unui reclamant care se plângea de inechitatea procesului său determinată de o pretinsă lipsă de administrare a probelor într-o cauză examinată potrivit unei proceduri simplificate, menționând că în cadrul procedurii simplificate pentru care a optat reclamantul, administrarea de noi probe era exclusă, iar decizia urma să fie luată în baza probelor obținute la etapa UP și care se găseau în dosarul parchetului (...), iar reclamantul a acceptat examinarea cauzei în baza lor.

Așa cum spuneam anterior, un alt set de aspecte care se regăsesc într-un act judecătoresc de dispoziție se referă la aspecte de drept. Adică interpretarea dreptului sau normei ce este aplicabilă faptelor deja stabilite. Fără a ne da foarte mult analizei regulilor urmate de instanță la realizarea acestei sarcini, interesul pentru această cercetare a fost acela de a ști dacă în cadrul procedurilor sumare, instanța ar trebui sau nu să reflecte în actul său de dispoziție argumentele ce se referă la interpretarea normei de drept aplicabile dar și raționamentul judiciar de raportare a faptei reținute la norma de drept aplicabilă unei spețe concrete (calificarea).

Potrivit art. 113 alin. (1) și (2) CP, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală. (2) Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

Este evident că pentru stabilirea semnelor componenței de infracțiune, presupune de cele mai multe ori, necesitatea de a interpreta una sau mai multe norme de drept.

Așa cum este specificat la pct. 46-48 din Avizul nr. 11 al CCJE, interpretarea dreptului presupune punerea în practică a unor tehnici și mecanisme de aplicare și sau interpretare a regulilor de drept național, european și internațional. În acest proces referirile la doctrină sau la jurisprudență se pot dovedi deosebit de utile, însă interpretarea făcută de instanță urmează să asigure securitatea

juridică, previzibilitatea și unitatea jurisprudenței.

Din cele specificate la ultimele trei alineate, dar și în virtutea principiului soluționării cauzelor de către instanțe potrivit principiului deplinei jurisdicții, constatăm că indiferent de procedura în care a fost examinată cauza, instanța trebuie să dispună de libertatea de a interpreta și a aplica dreptul, pornind de la regulile enunțate global la pct. 46-48 din avizul nr. 11, fără a fi legată în careva mod de poziția expusă în tranzacția dintre acuzare și apărare sau de eventualele doleanțe ale unei sau altei părți. O poziție similară se desprinde și din decizia CC nr. 40 din 2018 [6, par. 22] în care Curtea Constituțională a indicat că instanța de judecată nu este obligată să accepte încadrarea dată de către procuror. Respectiva poziție a fost reconfirmată de Curte în decizia nr. 50 din 19.04.2022 [7], în care a specificat că încadrarea juridică a faptei penale, identificarea normei aplicabile cazului și stabilirea pedepsei țin de competența instanței de judecată, instanța de judecată efectuează încadrarea juridică a faptei în funcție de circumstanțele concrete ale speței deduse judecării.

În această ordine de idei, considerăm că chiar și într-un act judecătoresc emis în urma unor proceduri sumare, pentru a arăta părților dar și publicului, modalitatea în care a fost interpretat dreptul, precum și modul în care acesta a fost raportat la situația faptică reținută de instanță, ultima trebuie, chiar dacă într-o formă succintă să fixeze prin redactare raționamentele pe care le-a utilizat până la luarea unei soluții.

În egală măsură din esența prevederilor art. 75 alin. (1) CP combinat cu art. 80 și 80/1 CP, combinat cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 5-8 CPP, conchidem că într-un act judecătoresc emis în cadrul unei proceduri sumare, pe lângă chestiunile specificate la alineatele precedente urmează să se expună motivat și asupra individualizării pedepsei.

Considerăm, de asemenea, că în conținutul unui act judecătoresc de dispoziție emis în cadrul unei proceduri sumare, obligatoriu ar urma să se regăsească o analiza a aspectelor de fapt și raportarea acestora la aspectele de drept care, în ansamblu au determinat instanța de judecată să admită examinarea cauzei în ordinea unei careva proceduri sumare. Vom observa în analiza efectuată în următorul capitol al acestei cercetări, că anume aceste raționamente pot face distincția dintre un arbitrar oficializat și justiția veritabilă.

4) analiza riscurilor și inadvertențelor ridicate de procedurile sumare

Din start urmează să facem precizarea potrivit căreia, obiectul acestei cercetări, a fost constituit din procedurile sumare care au la bază o înțelegere dintre apărare și acuzare.

În continuare, intenționăm să efectuăm o trecere în revistă a procedurilor sumare care se regăsesc în legislația procesual penală a RM și să evidențiem, eventualele riscuri pe care acestea le presupun datorită acelei diminuării inerente a garanțiilor procesului echitabil determinate de dorința de examinare a cauzei cât mai rapid și cu cheltuieli mai puține din partea statului.

Reținem că în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, judecătorul va trebui să emită un act judecătoresc de dispoziție - sentință care ar urma să conțină elementele specificate la art. 509/1 CPP urmând să descrie fapta prejudiciabilă considerată a fi dovedită și modul comiterii ei, încadrarea juridică a acestei fapte, probele prezentate de procuror și acceptate de inculpat, stabilirea limitelor pedepsei (art. 80 alin. (1) CP) și motivarea pedepsei aplicate. Nimic deosebit la prima vedere, însă urmează să punctăm că judecătorul este ținut să realizeze aceste sarcini, pornind de la: conținutul tranzacției încheiate între inculpat și acuzare precum și în baza declarațiilor pe care le va da inculpatul în fața sa (art. 509 alin. (1) CPP). Prin aceeași sentință judecătorul va urma să lase nesoluționată acțiunea civilă (art. 509/1 alin. (7) CPP). Sentința emisă în aceeași procedură poate fi contestată de părți, inclusiv și de partea vătămată, doar cu invocarea erorilor procesuale (art. 509/1 alin. (8) CPP).

Astfel, aferent procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției reglementat de art. 504-509-509/2 CPP, reținem că potrivit definiției legale date de legiuitor la art. 504 alin. (2) CPP, acesta este o tranzacție încheiată între procuror și învinuitul persoană fizică sau juridică care și-a exprimat acordul de a-și recunoaște vina și acceptă încadrarea juridică a faptei, precum și forma de executare a pedepsei, în schimbul unei pedepse reduse.

Aferent observațiilor referitoare la numărul și calitatea probelor care urmează a fi acumulate de OUP până la inițierea negocierilor de încheiere a acordului de recunoaștere a vinovăției, reținem că din definiția legală regăsită la art. 504 alin. (2) CPP, reiese foarte clar că un astfel de acord va putea fi încheiat doar între acuzare și persoana în privința căreia au fost acumulate suficiente probe care să demonstreze că anume aceasta a săvârșit infrațiunea investigată (învinuit). Această concluzie reiese din analiza coroborată a prevederilor art. 63 alin. (3) CPP combinat cu art. 280 alin. (1) și 281 alin. (1) CPP.

Analiza aceluiași articole demonstrează că numărul probelor, sau mai exact standardul de probă care urmează a fi atins de OUP, pentru a face posibilă demararea negocierilor pe marginea unui acord de recunoaștere a vinovăției este, cu siguranță, mai mare decât cel al bănuielii rezonabile. Analiza comparativă a prevederilor care reglementează standardul de probă pentru pornirea UP și recunoașterea persoanei în calitate de bănuț - art. 63 alin. (1)

CPP, art. 166 alin. (1) CPP, art. 274 alin. (1) CPP, în raport cu prevederile legale care reglementează standardul de probă pentru recunoașterea persoanei în calitate de învinuit – art. 63 alin. (3) CPP, art. 280 alin. (1) și 281 alin. (1) CPP denotă că respectivul standard de probă este cu siguranță superior celui de simplă bănuială rezonabilă. Art. 280 alin. (1) CPP, și 281 alin. (1) CPP, fără a da un nume acestui standard de probă îi explică sensul și vorbesc despre un număr de probe suficiente și concludente, care să denote că infrațiunea a fost săvârșită de o anumită persoană.

Este greu să înțelegem dacă legiuitorul a echivalat acest standard al probei cu cel al probei „dincolo de orice dubiu rezonabil”. Părerea noastră este că în viziunea legiuitorului, aceste standarde de probă, nu sunt identice, dar totuși sunt foarte apropiate. Aceasta concluzie este fondată pe analiza prevederilor art. 289-290 CPP, care stabilesc faptul că după punerea persoanei sub învinuire, mai pot fi realizate acțiuni procesuale și administrate probe, iar după aceasta se efectuează o evaluare repetată a probatoriului, în vederea stabilirii faptului dacă probele administrate sunt concludente și suficiente pentru a termina urmărirea penală și a trimite cauza în instanța de judecată. Astfel, în condițiile în care procurorul are sarcina de a demonstra în fața instanței de judecată, existența faptei prejudiciabile și comiterea ei cu vinovăție de către învinuit potrivit standardului de probă „dincolo de orice dubiu rezonabil”, este evident că în intervalul de timp de la recunoașterea în calitate de învinuit și până la trimiterea cauzei în instanța de judecată, acuzarea, are în viziunea legiuitorului posibilitatea de a aduce standardul de probă specificat la art. 280 alin. (1) și 281 alin. (1) CPP, până la standardul probei dincolo de orice dubiu rezonabil necesar de a fi atins în instanța de judecată.

Salutăm prevederea legală de la art. 504 alin. (2) CPP care reglementează că acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi încheiat doar cu învinuitul. Ori, așa cum spuneam la alineatele anterioare, această rigoare obligă OUP să atingă un standard de probă net superior de cel al „bănuielii rezonabile” și foarte apropiat de cel al probei dincolo de orice dubiu rezonabil.

Considerăm că doar în acest caz, baza faptică specificată în acord și care ulterior va fi preluată în sentința instanței de judecată, va avea un suport suficient, care va înlătura de pe umerii OUP și sau ai instanței de judecată, orice dubiu de arbitrarie (indiferent că ar fi un arbitrarie ce favorizează statul sau învinuitul). Ori, prezența probatoriului respectiv va permite, în caz de nevoie, publicului dar și instanțelor ierarhice sau internaționale să verifice acel fir roșu care trebuie să lege inculpatul de infrațiunea pentru care este condamnat.

Jurisprudența CtEDO, a demonstrat în multe reprize că judecătorii de la

Strasbourg sunt atenți la verificarea acestui aspect [15, par. 47], precum și că o fac, punând un puternic accent pe calitatea și existența la dosar a probelor administrate, înainte ca acuzatul să ia decizia de a merge în procedură sumară. În cauza Hermi [16, par. 87], grație constatărilor că inculpatul a acceptat să fie judecat în baza probelor conținute în dosarul parchetului (pe care ultimul le cunoștea sau trebuia să le cunoască datorită manifestării acordului de a merge în procedură simplificată însoțit de avocații săi), alături de constatarea că în principiu, procedura simplificată nu presupunea administrarea de noi probe, Curtea a apreciat că absența inculpatului de la faza dezbaterilor judiciare, nu a constituit o încălcare a dreptului acestuia la un proces echitabil.

La acest capitol, considerăm că ar fi oportun ca legiuitorul să înlăture discordanța ce există între prevederile art. 64 alin. (2) pct. 8) CPP (care sugerează că și bănuitul ar putea să încheie acordul de recunoaștere a vinovăției) și art. 504 alin. (2) CPP (care stabilește că partea a acordului de recunoaștere a vinovăției este învinuitul) și care provoacă confuzia că chiar și bănuitul ar fi în drept să încheie acord de recunoaștere a vinovăției.

Un alt risc pe care îl conțin prevederile legale ce reglementează acordul de recunoaștere a vinovăției se regăsește la art. 509/1 alin. (8) CPP, în partea în care, norma respectivă, acordă părții vătămate dreptul de a contesta cu recurs sentința, doar în limita erorilor procesuale.

Considerăm că există situații în care partea vătămată a unei infracțiuni, în vederea apărării drepturilor sale subiective lezate prin infracțiune (de ex. stabilite de art. 3 sau 8 CEDO), trebuie să beneficieze de posibilitatea de a contesta „pe fond” sentința emisă în cadrul procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției, adică să pună în discuție aspecte care vizează chiar și faptele și calificarea lor reținută în sentință.

O astfel de părere, la prima vedere pare deplasată și într-o discordanță totală cu drepturile clasice de care dispune partea vătămată în procesul penal. Totuși, reținem că datorită teoriei dreptului viu, de care se conduce Curtea la interpretarea CEDO, sub influența crescândă a art. 14 din Convenție, victimele infracțiunilor violente determinate de prejudecată, au în ochii Curții dreptul de a contesta „pe fond” actele procesuale de dispoziție emise de instanțele naționale, care deși rețin vina făptuitorului pentru actul violent, nu rețin și mobilul de prejudecată de care a fost animat acesta în timpul faptei.

Pentru a formula o concluzie atât de neașteptată ne-am bazat pe jurisprudența CtEDO în cauza Sabalic [17, par. 110-111]. În speța respectivă, o persoană a fost victima unui atac violent în fața unui club de noapte din Zagreb, Croația. Atacatorul a acționat în timpul atacului cu o vădită conotație homofobă.

Autoritățile l-au identificat și condamnat pe făptuitor la o pedeapsă cu amendă pentru comiterea unor acte de violență minoră, fără a reține conotația homofobă a comportamentului său. Acuzatul a achitat amenda și nu a mai contestat actul de dispoziție. Victima a depus plângere la poliție solicitând ca agresorul său să fie tras la răspundere potrivit gravității faptelor sale, adică cu luarea în calcul a motivului de prejudecată și a solicitat încadrarea faptelor acestuia la o componentă de infrațiune mai gravă. Instanțele naționale i-au respins respectiva solicitare. CtEDO a indicat printre altele că „nu poate fi trecută cu vederea faptul că pedeapsa (...) a fost vădit disproporționată față de gravitatea relelor tratamente suferite de reclamant (partea vătămată)”. A mai fost indicat că „un astfel de răspuns al autorităților interne în cadrul procedurilor privind infrațiunile minore nu a fost de natură să demonstreze angajamentul statului din Convenție de a se asigura că relele tratamente homofobe nu sunt ignorate de autoritățile competente și de a oferi o protecție eficientă împotriva actelor de rele tratamente motivate de orientarea sexuală a reclamantului. Recursul unic la procedura contravențională împotriva lui M.M. ar putea fi considerat un răspuns care favorizează un sentiment de impunitate pentru actele de infrațiuni violente motivate de ură, mai degrabă decât un mecanism procedural care arată că astfel de acte nu pot fi în niciun fel tolerate”. Curtea a mai afirmat că în opinia sa „atât neinvestigarea motivului de ură din spatele atacului violent, cât și neluarea în considerare a unui astfel de motiv în stabilirea pedepsei pentru atac, au constituit vicii fundamentale ale procedurii inițiale”. În consecință, Curtea a reținut încălcarea art. 3 combinat cu 14, apreciind că pretențiile reclamantei referitoare la lipsa unui remediu efectiv intern (art. 13 CEDO), se înglobează în prevederile încălcate.

Prin urmare, apreciem că limitările impuse de art. 509/1 alin. (3) pct. 8) CPP, în calea exercitării dreptului unei părți vătămate de a contesta pe fond (aferent faptei și aferent calificării) o eventuală sentință emisă în baza procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției, fără o reținere a motivului de prejudecată, va putea să ridice aceleași probleme ca și în cauza Sabalic, mai ales în situația în care legiuitorul nu explică ce are în vedere atunci când folosește sintagma „erori procesuale”, iar practica denotă că respectiva sintagmă, este utilizată de legislativ, atunci când se dorește oferirea unei căi de atac strict formale.

Apreciem că judecătorii, fiind conștienți de riscurile evidențiate la alineatele anterioare vor trebui să acorde o atenție sporită în motivarea actelor judecătorești de dispoziție ce le emit în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, astfel ca prin motivările și soluțiile pe care le dau, să evite posibilitatea de angajare a răspunderii statului dar și lezarea unor eventuale

drepturi ale participanților la proces.

În continuare, vom aborda riscurile ce pot fi prezentate de procedura acordului de cooperare (art. 509/3 – 509/10). Reținem că procedura acordului de cooperare presupune faptul că judecătorul, în baza cauzei penale și a acordului de cooperare (art. 509/7 alin. (3) CPP), în urma verificării faptului dacă inculpatul recunoaște vinovăția (art. 509/8 alin. (1) CPP combinat cu art. 509 alin. (2) pct. 2) CPP) și aplicând aceleași reguli ca și la acordul de recunoaștere a vinovăției (art. 509/8 alin. (1) CPP) emite o sentință în care specifică circumstanțele stabilite la art. 509/1 CPP, în cazul în care acceptă acordul de cooperare, sau restituie cauza procurorului pentru continuarea UP, în cazul în care respinge să accepte acordul de cooperare.

Potrivit definiției legale, regăsite la art. 509/3 alin. (2) CPP, acordul de cooperare este o tranzacție încheiată, la propunerea procurorului, între procurorul-șef al procuraturii specializate și învinuitul persoană fizică care își recunoaște vina și dorește să coopereze cu organul de urmărire penală, prin facilitarea identificării și tragerii la răspundere penală a altor persoane, în schimbul unei pedepse reduse și al formei de executare a acesteia.

Suntem de acord cu ideea că politica penală a statului poate fi orientată spre stimularea persoanelor care au participat la comiterea unei infrațiuni prin participare, să coopereze cu OUP, în schimbul diminuării pedepsei ce urmează să le fie stabilită acestora.

Totuși, trezește îngrijorare conținutul art. 509/5 alin. (3) CPP, din care reiese că acordul de cooperare, pe lângă elementele prevăzute la art.506 alin.(1), cuprinde și declarațiile pe care învinuitul le va depune în instanța de judecată pentru facilitarea tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infrațiuni.

Din esența normei respective se creează impresia că procurorul ar negocia cu învinuitul care anume declarații ar urma acesta să le dea în cadrul unei alte cauze penale. Să nu uităm că persoanele audiate în calitate de martori sunt obligate să „comunică instanței adevărul și să nu ascundă nimic din ceea ce știu” (art. 108 CPP). Eventualele negocieri cu acestea sau interesarea sub diferite forme în vederea spunerii parțiale sau distorsionate a informațiilor cu privire la faptele care au avut loc, pot fi calificate în baza art. 303 CP ca amestec în înfăptuirea justiției sau în baza art. 309 CP.

În asemenea condiții este stranie și îngrijorătoare tendința legiuitorului de a acorda procurorului și învinuitului posibilitatea, ca în cadrul negocierilor dintre ei, aferente acordului în interes public, să decidă ce informații va spune și de ce nu, ce informații nu va spune în cadrul unei alte cauze penale.

În viziunea autorilor, acordarea unor astfel de competențe discreționare procurorului cu ocazia negocierii acordului este deosebit de periculoasă și pe de o parte, ascunde riscul unor abuzuri semnificative, iar pe de altă parte prezintă o tendință de diminuare a independenței judiciare. Ori, în condițiile în care procurorilor li se oferă posibilitatea de a negocia cu potențiali martori, informațiile pe care aceștia le vor spune și eventual informațiile pe care nu le vor spune în fața unei instanțe, procesul judiciar nu mai poate fi apreciat ca o formă distinctă și specifică de aplicare a legii la o situația de fapt, ci devine doar un simulacru și o modalitate de oficializare a arbitrariului. În mod evident, o asemenea modalitate de realizare a justiției nu poate corespunde acelei idei mărețe, grație căreia însăși puterea judecătorească merită să existe și să fie egală cu puterea legislativă și executivă.

Suntem de acord că respectiva concluzie este directă și fără menajamente însă menționăm că aceasta este la fel fondată pe interpretările autonome date de CtEDO unor noțiuni ce se regăsesc în dreptul național.

Astfel, în decizia emisă pe marginea cauzei *Shiman* [18, par. 33], Curtea a amintit că „utilizarea declarațiilor făcute de martori în schimbul unei imunități sau al altor avantaje reprezintă un instrument important în lupta autorităților interne împotriva infrațiunilor grave. Totuși, modul în care acest instrument poate compromite caracterul echitabil al procedurii împotriva inculpatului și poate ridica probleme delicate, având în vedere că, prin însăși natura lor, astfel de declarații fac obiectul unei manipulari și pot fi făcute numai în vederea obținerii avantajelor oferite în schimb sau cu titlu de răzbunare personală. Natura uneori ambiguă a unor astfel de declarații și riscul ca o persoană să poată fi acuzată și judecată pe baza unor afirmații neverificate care nu sunt în mod necesar dezinteresate nu trebuie să fie așadar subestimate [a se vedea, *mutatis mutandis*, *Labita* împotriva Italiei (MC), nr. 26772/95, pct. 157, CEDO 2000-IV, *Lorsé* împotriva Țărilor de Jos (dec.), nr. 44484/98, 27 ianuarie 2004, *Verhoek* împotriva Țărilor de Jos (dec.), nr. 54445/00, 27 ianuarie 2004]”.

În același context, sunt relevante observațiile făcute de Curte în cauza *Navalnyy și alții vs Rusia* [19, par. 102-104]. Astfel, a fost indicat că situația în care „acuzatiile penale împotriva reclamanților s-au întemeiat pe aceleași fapte ca și cele împotriva lui X, iar cele trei persoane au fost acuzate de conspirație pentru sustragerea acelorași bunuri, este de netăgăduit faptul că orice fapte stabilite în cadrul procedurii împotriva lui X și orice constatări juridice făcute în aceasta ar fi fost direct relevante pentru cazul reclamanților. În astfel de împrejurări, era esențial să existe garanții pentru a se asigura că etapele procedurale și deciziile luate în cadrul procedurii împotriva lui X, nu vor

submina caracterul echitabil al audierii în cadrul procedurilor ulterioare împotriva reclamanților. Acest lucru a fost mai ales, având în vedere că reclamanții au fost excluși din punct de vedere juridic de la orice formă de participare la procedurile disjuncte, deoarece nu li s-a acordat niciun statut care le-ar fi permis să conteste deciziile și constatările formulate în cadrul acesteia”. În aceeași speță CtEDO a apreciat că ”modul în care au fost admise și evaluate probele și modul în care au fost examinați martorii, pot converge către impresia conform căreia procesul penal împotriva lui X și a celor doi reclamanți a fost structurat într-un mod care a făcut ca procedura în ansamblu să fie nelioială, precum și să dea greutate afirmației reclamantului precum că, efectiv condamnarea lui X în cadrul unor proceduri accelerate separate, a avut un rol esențial în eludarea garanțiilor importante la care ar fi avut dreptul dacă toți cei trei co-inculpați ar fi fost judecați împreună”. S-a menționat de asemenea că „situația în care natura acuzațiilor face inevitabilă implicarea unor terți într-un singur set de proceduri, iar constatările despre implicarea terților ar fi consecutive aprecierii răspunderii penale a terților judecați separat, trebuie să fie considerat ca un obstacol grav la separarea cauzelor. Orice decizie de examinare a cazurilor cu legături factologice atât de puternice, în cadrul unor proceduri penale separate, trebuie să se bazeze pe o evaluare atentă a tuturor intereselor compensatorii, iar co-inculpatului trebuie să li se ofere posibilitatea de a obiecta cu privire la separarea cauzelor”.

În astfel de condiții apreciem că instanțele de judecată, pe lângă chestiunile stabilite de art. 509 CPP, ar urma să verifice, la etapa aprobării acordului de cooperare, dar și să motiveze, dacă declarațiile inculpatului referitoare la infrațiunea comisă și a rolului lui la comiterea ei, concordă cu informațiile relevate de probele prezente la dosar.

În continuare, vom aborda riscurile prezentate de procedura acordului judiciar de interes public (art.523/1 CPP-523/7CPP). În acest sens, reținem că în cadrul procedurii acordului judiciar în interes public, judecătorul, în lipsa cauzei penale (art. 523/4 alin. (1) CPP și 523/5 alin. (1) CPP), adică a probelor administrate de OUP, doar va confirma (523/5 alin. (3) CPP), o tranzacție încheiată între procuror și reprezentantul legal al unei persoane juridice. Încheierea acestui acord nu este condiționat de recunoașterea vinovăției (a se citi responsabilității) de către persoana juridică (art. 523/2 alin. (3) CPP) și potrivit legiuitorului nu produce efectele unei condamnări penale (art.523/5 alin. (4) CPP). Totuși în acesta trebuie să se descrie fapta ce formează obiectul acordului și încadrarea ei juridică (art. 523/3 alin. (1) pct. 4 și 5 CPP). Acordul confirmat, permite procurorului să suspende UP în privința persoanei juridice

pe un termen de 3 ani (art. 523/6 alin. (2) CPP). Executarea obligațiilor stabilite în acord, înlătură răspunderea penală a persoanei juridice (art. art. 523/6 alin. (3) CPP).

În condițiile în care, suntem instruiți (art. 50 CP) să spunem că răspunderea penală reprezintă condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege, cele specificate la art. 523/6 alin. (3) CPP, sunt în măsură să trezească un sinuos și efervescent proces de gândire, determinat de încercarea de a înțelege ce a vrut să spună legiuitorul prin această normă, mai ales în condițiile în care tot el (legiuitorul) ne spune că încheierea acordului de interes public nu este condiționat de recunoașterea vinovăției (responsabilității) de către persoana juridică (art. 523/2 alin. (3) CPP), iar aprobarea acestuia de către instanță nu produce efectele unei condamnări penale (art.523/5 alin. (4) CPP).

Este greu de înțeles motivul din care legiuitorul, cu atâta perseverență a ținut să sublinieze că încheierea acordului nu este condiționată de recunoașterea vinovăției (responsabilității) de către persoana juridică (art. 523/2 alin. (3) CPP) și că acordul confirmat de instanță nu produce efectele unei condamnări penale (art.523/5 alin. (4) CPP).

Posibil prin aceste norme s-a încercat să se evite o referință la prevederile art. 21 alin. (3) CP, care stabilesc condițiile limitative și obligatorii în care poate fi angajată răspunderea penală a persoanei juridice.

O să reamintim aici aceste condiții, astfel răspunderea penală a unei persoane juridice poate fi angajată dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin că: a) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice; b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere; c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.

În mod paradoxal, dar prevederile de la art. (art. 523/4 alin. (1) CPP și 523/5 alin. (1) CPP) denotă că judecătorul va confirma acordul încheiat între procuror și persoana juridică, în lipsa cauzei penale și doar în baza demersului procurorului și a acordului încheiat între acuzare și apărare.

Percepem cu greu cum a înțeles legiuitorul să ceară judecătorului, ca la verificarea acordului judiciar de interes public să constate că „amenda de

interes public și obligațiile stabilite sunt proporționale gravității infrațiunii comise” (art. 523/5 alin. (3) CPP). Ori, această cerință presupune ca judecătorul să se convingă, inclusiv, de faptul că în speță, a fost comisă o infrațiune de către persoana juridică vizată (ceea ce implică obligatoriu persistența criteriilor de la art. 21 alin. (3) CP). În condițiile în care, judecătorul este sesizat doar prin demersul procurorului, la care este anexat acordul în interes public, fără probele din dosar, este evident că în speță, instanța nu va putea să soluționeze cauza respectivă conform principiului deplinei jurisdicții. Potrivit acestor norme, instanța va fi legată doar de ceea ce este specificat în acord și va fi lipsită de capacitatea de a verifica efectiv veridicitatea acestor fapte.

La analiza procedurilor sumare abordate anterior, am indicat cât de importantă este existența unui anumit standard de probă și care este rolul pe care acesta îl joacă la înlăturarea arbitrariului. La fel, am indicat că suficiența și concludența probelor administrate de OUP până la încheierea acordului cu acuzatul, precum și deplina jurisdicție a instanței la examinarea acestor acorduri, sunt de cele mai multe ori, criteriile de care ține cont CtEDO [16], atunci când este chemată să decidă asupra echității unei sau altei proceduri sumare. Ori, pornind de la informațiile relevate de probele administrate de parchet, Curtea verifică existența aceluși fir roșu[15] care leagă fapta de acuzat, dar și dacă instanța în motivarea sa a constatat în mod imparțial și liber existența acestui fir roșu.

O și mai mare îngrijorare o trezește ultima propoziție de la art. 523/6 alin. (4) CPP. Astfel, norma respectivă stabilește „dacă procurorul constată că persoana juridică a executat toate obligațiile stabilite în acordul judiciar de interes public, la expirarea termenului stabilit în acordul judiciar de interes public acesta dispune, prin ordonanță, încetarea urmăririi penale. Părțile au acces la materialele cauzei penale după încetarea urmăririi penale sau în condițiile art.293”.

Sintagma „părțile au acces la materialele cauzei penale după încetarea urmăririi penale, sau în condițiile art.293” creează impresia că eventualele probe de care dispunea procurorul la momentul negocierii, încheierii și respectiv executării acordului judiciar de interes public sunt cunoscute exclusiv de OUP, iar apărarea va avea acces la ele doar după ce acordul este executat și procurorul dispune încetarea UP, sau în cazul respingerii acordului atunci când cauza urmează a fi trimisă în instanța de judecată (art. 293 CPP combinat cu art. 291 CPP).

O astfel de situație este atât de îndepărtată de acel proces de realizare a justiției de care spunea Carre de Malberg și atât de apropiată de jocul de poker, în care doar procurorul își cunoaște propriile cărți (probe), încât șochează și amuză în același timp.

Totuși, păstrând stilul didactic, credem că este imperios necesar ca legiuitorul să intervină și să revadă instituția acordului judiciar în interes public. Ori, riscul de arbitrar oficializat prezentat de această instituție, în starea actuală a acesteia este deosebit de mare. Indiferent care nu ar fi miza acesteia, o asemenea instituție nu-și poate avea locul în cadrul unui sistem de justiție. Apreciem că adaptarea acestei instituții la rigorile celorlalte proceduri sumare ar anihila riscul enunțat.

Admitem că ar exista voci care, în apărarea acordului judiciar în interes public vor invoca cauza Natsvlishvili și Togonidze [20, par. 90]. În respectiva cauză, Curtea a indicat că „nu este sarcina sa să verifice dacă cadrul juridic intern aplicabil era, în sine, incompatibil cu standardele Convenției și că mai degrabă, această chestiune trebuie analizată luând în considerare circumstanțele specifice ale cauzei penale”.

Trebuie să amintim în acest context că procedura „acordului negociat” din legislația georgiană (similară procedurii acordului în interes public), construită potrivit practicii „*nolo contendere*”, era aspru criticată de o serie de instituții care ocupă locuri de frunte în promovarea drepturilor omului în spațiul european.

Astfel, în pct. 49 din Raportul Comitetul de Monitorizare al Consiliului Europei din 21 decembrie 2005 [20, par. 55], era specificat expres că „sistemul nu doar poate crea o impresie că marilor hoți li se permite să-și cumpere imunitatea față de justiție, ci este deopotrivă îngrijorător deoarece lipsa de control și echilibru legal și administrativ între justiție, parchet și poliția georgiană, crează un risc de abuz”.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în pct. 9 din rezoluția 1415 (2005) indica expres că „cere Georgiei să: ... revizuiască critic practica actuală a sistemului de «acorduri», care - în forma actuală - pe de o parte, permite unor prezumtivi infractori să utilizeze veniturile obținute din infrațiunile lor pentru a evita închisoarea și, pe de altă parte, riscă să fie aplicat în mod arbitrar, abuziv și chiar pentru motive politice [20, par. 56]”.

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, în urma vizitei sale în Georgia din 18-20 aprilie 2011, la pct. 68-76 din raport a exprimat îngrijorări legate de [20, par. 57] „competențele discreționare ale procurorului cu ocazia negocierii acordului”, „în practică în majoritatea covârșitoare a cazurilor, judecătorul este de acord cu propunerile procurorului, ceea ce pune la îndoială eficiența supravegherii judiciare a acordurilor de recunoaștere a vinovăției”, „sistemul de acorduri ar putea face inculpații mai reticenți în a se plânge împotriva relelor tratamente sau a utilizării excesive a forței de către

poliție, în cazurile relevante”.

În același raport, erau expuse recomandări potrivit cărora „funcționarea sistemului de acorduri nu poate și nu trebuie văzută ca fiind separată de funcționarea întregului sistem de justiție penală. Combinația mai multor factori - rate foarte ridicate de condamnare, o politică strictă privind pedepsele și încrederea scăzută a publicului în administrarea sistemului de justiție - ar putea într-adevăr influența inculpații să pledeze vinovați, chiar dacă nu sunt, ducând la o denaturare a justiției”. „Judecătorii ar trebui să exercite un control adecvat asupra acordurilor și să se asigure că aceste garanții sunt puse în aplicare integral în practică. Comisarul este deopotrivă preocupat de rolul foarte limitat pe care apărătorii îl au în negocierea unui astfel de acord”. „Este esențial ca acordul inculpatului să fie întotdeauna dat în mod voluntar și liber de orice presiune necorespunzătoare. În acest scop, sistemul are nevoie în continuare de dezvoltarea unor standarde obiective pentru negocierile dintre apărare și procuror, inclusiv o definiție mai clară a conceptului de «cooperare în cadrul anchetei», precum și criterii clare pentru stabilirea cuantumului amenzilor impuse inculpatului”.

Transparency International Georgia (TI Georgia), în primul său raport analitic privind sistemul acordurilor negociate de recunoaștere a vinovăției în Georgia, a indicat printre altele că, „judecătorii au, de asemenea, rolul de a stabili că există o cauză *prima facie*, cu alte cuvinte, judecătorul trebuie să se asigure că probele furnizate de procuror ar putea fi considerate suficiente pentru a justifica un proces complet. Diferența este că, într-o procedură prin acord, probele nu sunt contestate de către inculpat. Toți avocații intervievați de TI Georgia au pus la îndoială faptul că judecătorii au evaluat caracterul *prima facie* întemeiat al cauzei, « într-un mod mai aprofundat decât cel pur procedural». În același raport se indica despre faptul că există semnale din mediul juridic și profesional că sistemul acordului este rezultatul direct al pierderii independenței judiciare cauzat de această practică.

Aceste critici, ar fi trebuit să determine legislatorul nostru să ia în calcul înlăturarea riscurilor enunțate și să contribuie la anihilarea lor, în vederea creșterii încrederii în respectiva instituție.

Revenind la speța Natsvlishvili reținem că pentru a decide lipsa unei încălcări a art. 6 din Convenție în cadrul soluționării cauzelor în baza acordurilor, CtEDO a conturat două condiții de bază [20, par. 92] și anume, (a) acordul ar fi trebuit acceptat de primul reclamant în deplină cunoștință a faptelor cauzei și a consecințelor juridice și într-un mod cu adevărat voluntar; și (b) conținutul acordului și corectitudinea modului în care acesta a fost încheiat între părți ar fi

trebuie supuse unui control jurisdicțional suficient.

Esența condițiilor respective, demonstrează o dată în plus că în astfel de proceduri trebuie să existe probe, care să fie capabile să releve existența unei fapte prejudiciabile și comiterea ei de către acuzat, precum și că anume sub imperiul respectivelor probe și nu a altor influențe sau motivări (cum ar fi de ex. povara influenței publice și percepția generală de vinovăție a acuzatului, neîncrederea că instanțele vor fi în măsură să trateze cu imparțialitate și obiectivitate cauza sa, iar în cazul unei proceduri generale riscă o pedeapsă grea cu închisoarea etc.), acuzatul să formuleze cererea de încheiere a acordului. Doar prezența acestor probe și prezentarea lor concomitent cu acordul și demersul procurorului de aprobare a acestuia, poate permite instanței să realizeze un control judiciar suficient. Apreciem în acest sens, că prevederile legale care stabilesc că respectivul acord se aprobă de către instanță doar în baza demersului procurorului (523/4 alin. (1) CPP) și a acordului propriu zis (523/5 alin. (1) CPP), precum și potrivit cărora doar procurorul are acces la dosar până în momentul în care nu încetează UP sau nu trimite cauza în instanță în ordinea art. 293 CPP (523/6 alin. (4) CPP), sunt contrare practicii CtEDO și implicit art. 6 din Convenție.

Reținem că în cauza Natsvlishvili, Curtea a reținut că în respectiva speță inițiativa de a încheia acordul a emanat de la acuzat, acesta și-a exprimat fără echivoc dorința de a repara prejudiciul cauzat statului, tot el a avut acces la dosarul cauzei încă înainte de a fi încheiat acordul și a fost reprezentat de doi avocați calificați, aleși de el care s-au asigurat că primul reclamant a beneficiat de asistență în cursul negocierilor cu parchetul, iar unul dintre ei l-a reprezentat, de asemenea, în timpul examinării judiciare a acordului. În ceea ce ține de cea de a doua condiție, Curtea a reținut că instanța din Kutaisi, investită să examineze legalitatea acordului, nu era, potrivit legislației interne, legată de acordul încheiat între primul reclamant și procuror. Dimpotrivă, instanța avea dreptul să respingă acest acord, în funcție de propria evaluare a caracterului echitabil al termenilor cuprinși în acesta și a modului în care acesta a fost încheiat. Curtea a ținut cont, de faptul că instanța din Kutaisi a cercetat, în sensul controlului jurisdicțional efectiv al rolului organului de urmărire penală în procedura acordului negociat, dacă acuzațiile împotriva primului reclamant erau bine întemeiate și susținute prima facie de dovezi [20, par. 95].

Din analiza efectuată la alineatele anterioare, este evident că normele legale de la art. 523/1 – 523/7 nu asigură atingerea garanțiilor enunțate și de principiu acceptă că judecătorul aprobă acordul doar în baza demersului procurorului și a acordului propriu-zis (art.523/4 alin. (1) CPP și art. 523/5 alin. (1) CPP) în

condițiile în care doar procurorul, până la semnarea acordului și executarea lui, are acces la probele ce se regăsesc în dosar (art. 523/6 alin. (4) CPP).

Din aceste considerente, apreciem că legiuitorul la elaborarea instituției acordului judiciar de interes public, a nesocotit garanțiile indispensabile specificate de CtEDO în cauza Natsvlishvili, fapt care ne face să conchidem că această aplicarea acestei proceduri presupune un risc sporit de arbitrarium oficializat. Ori, instanțele potrivit acesteia sunt lipsite de posibilitatea de a verifica și implicit de a motiva în actele lor de dispoziție aspecte care țin nemijlocit de esența dreptului la un proces echitabil.

În continuare, cu referire la procedura examinării cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, reținem că potrivit acesteia, judecătorul în baza cauzei penale (care conține probele care sunt administrate de OUP), a declarației inculpatului (depose prin înscris autentic) (364/1 alin. (1) CPP), verifică faptul că inculpatul recunoaște vina, recunoaște probele administrate la etapa UP, renunță la dreptul de a prezenta probe în apărarea sa și acceptă să fie audiat în cauza sa potrivit regulilor de audiere a martorilor, purcede la audierea acestuia conform regulilor de audiere a martorului și emite o sentință în care îi individualizează pedeapsa.

Datele statistice de care aminteam în prima parte a acestei cercetări demonstrează că respectiva procedură a cunoscut o aplicare semnificativă în practica judiciară. Doar numărul de excepții de neconstituționalitate care au fost examinate pe marginea acestui articol, poate reprezenta un indicator al nivelului de actualitate a acestei instituții.

Observăm că prin modificările operate de legiuitor prin legea RM nr. 83 din 14.04.2023 în vigoare 02.08.2023, s-a intervenit la cuantumul diminuării pedepsei ca urmare a soluționării cauzei în procedură simplificată. Ori, legea veche (art. 364/1 alin. (8) CPP) presupunea diminuarea pedepsei cu 1/3 din maxim și din minim în cazul stabilirii pedepsei cu închisoarea și cu munca neremunerată în folosul comunității, iar legea nouă (art. 80/1 CP) stabilește că pedeapsa se diminuează doar cu 1/4 din maxim și din minim indiferent de categoria pedepsei, iar pentru o anumită categorie de infracțiuni (art.181/1–182, 239–240, 242/1, 242/2, 256, 324–335/1, 370) pedeapsa se diminuează cu 1/4 doar din maxim.

În condițiile în care art. 80 alin. (1) - (2) CP stabilește faptul că în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime, iar în cazul acordului de cooperare, limitele de pedeapsă prevăzute de norma părții speciale a prezentului cod se reduc cu două cincimi, precum și că la stabilirea pedepsei cu

închisoare se aplică suspendarea condiționată a executării pedepsei sau suspendarea parțială a executării pedepsei, în modul prevăzut de lege, unica concluzie logică este că legiuitorul dorește să facă mai puțin populară procedura de examinare a cauzei în baza probelor administrate la etapa UP și să sporească numărul cazurilor care se examinează în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției sau a acordului de cooperare. Ori, altfel nu ne putem explica din care motive reducerile de pedeapsă nu ar fi fost stabilite în mod echivalent cel puțin în cazul procedurii de examinare a cauzei în baza probelor de la etapa UP și în cazul procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției.

Această tendință ne face să subscriem acelor temeri formulate la pct. 68-76 din raportul întocmit de Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului European, în urma vizitei sale în Georgia din 18-20 aprilie 2011[20, par. 57] și anume că există tendința legislativului de a atribui anumite competențe discreționare procurorilor cu ocazia procedurilor simplificate în detrimentul independenței puterii judecătorești, fapt care este pe cât de regretabil pe atât de periculos.

Indiferent de dezamăgirile și așteptările ce-i determină pe legislatori să acționeze în maniera descrisă la alineatul precedent în raport cu exponenții puterii judecătorești, câteva aspecte urmează să fie înțelese. Doar afirmația unui acuzat precum că el a comis o faptă criminală, în lipsa unor probe care să ateste prima facie aceleași aspecte ca și cele din declarație, nu poate și nu trebuie să fi apreciată ca fiind suficientă pentru condamnarea lui și sau pentru deposedarea lui, fie și în interesul statului de avere. Istoria ne-a demonstrat deja că foarte mulți din cei care la mijlocul secolului trecut, erau condamnați la pedeapsa capitală, la confiscarea averilor sau la deportări, la fel depuneau declarații în care recunoșteau faptele ce le erau indicate de acuzatori. Abia ulterior, s-a stabilit că acele declarații nu valorau nimic din motiv că erau obținute prin diferite metode de constrângere și în lipsa unor probe concludente și suficiente nu ar fi trebuit să ducă la o condamnare. Tot istoria ne-a demonstrat că deși pe hârtie, anumite instituții aveau atribuția de a realiza un control judiciar, acesta nu era unul efectiv, datorită poziției atotputernice pe care o aveau în stat, organele de reprimare (procuratura și serviciile speciale), astfel că nici măcar judecătorii nu se încumetau să pună în discuție „constatările” făcute de ultimele în baza acelor plângeri anonime urmate de „declarația acuzatului de recunoaștere a vinei în comiterea faptei indicate de procuror”.

În altă ordine de idei, reținem că cele enunțate, ar trebui să constituie un puternic mesaj și pentru corpul de judecători, în sensul percepției de către ei a

rolului ce le revine la realizarea actului de justiție și în particular la examinarea procedurilor sumare. Ori, jurisprudența CtEDO, demonstrează că în anumite situații, acțiunile concrete realizate de aceștia în cadrul ședințelor de judecată în procesele sumare, dar și motivările pe care și-au fundamentat soluțiile, au făcut diferența între lipsa încălcării dreptului la un proces echitabil și încălcarea dreptului respectiv. În acest context, reiterăm necesitatea ca judecătorii să verifice efectiv în fiecare procedură sumară persistența celor două condiții enunțate de CtEDO în cauza Natsvlishvili, dar și să fixeze prin redactare concluziile la care au ajuns ca urmare a acestui control.

Este adevărat, aceasta poate presupune un efort în plus și este posibil ca instanțele ierarhice să nu accepte din start o abordare axată doar pe rigorile jurisprudențiale, însă în timp, grație unei comunicări între instanțe bazată pe motivare adecvată această atitudine cu siguranță se va schimba.

Această convingere ne este alimentată de studierea empirică a modului în care are loc comunicarea între instanțe, bazată pe motivarea actelor de dispoziție. Un exemplu care suscită interes pentru această cercetare și care se referă la modalitatea de aplicare a art. 364/1 CPP îl vom prezenta în cele ce urmează.

5) observarea modului de comunicare între instanțe, în temeiul unor exemple practice

În una din primele părți ale acestei cercetări, indicam că este indispensabil și reiese din prevederile exprese ale legii că în actele judecătorești de dispoziție emise în cadrul unor proceduri sumare să se regăsească argumentele în temeiul cărora a fost individualizată o anumită pedeapsă.

În vechea redacție, art. 364/1 alin. (8) CPP stabilea că inculpatul care a optat pentru examinarea cauzei sale în baza probelor administrate la etapa de UP beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

În practica motivării actelor judecătorești de dispoziție emise în procedura de examinare a cauzei în baza probelor administrate la etapa UP, s-au stabilit situații când la individualizarea pedepselor pentru comiterea unor infrațiuni de regulă ușoare, urmare a aplicării regulii referitoare la micșorarea pedepsei cu $\frac{1}{3}$ sau după caz $\frac{1}{4}$ din maximumul și din minimumul pedepsei, maximumul pedepsei rezultate din respectiva operațiune era sub limita minimă stabilită de art. 64 alin. (3) CP (minimumul pedepsei cu amenda nu mai mic de 500

UC), art. 67 alin. (2) CP (minimul pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunității 60 ore), art. 70 alin. (2) CP (minimul pedepsei cu închisoarea 3 luni). Vechea regulă a art. 364 /1 alin. (8) CPP, interfera de o asemenea manieră cu prevederile art. 64 și 67 din CP, de obicei atunci când se individualizau pedepse pentru infracțiuni ușoare sau mai puțin grave ca de ex. 264 alin. (1) CP, art. 217 alin. (2) sau 369 alin. (1) CP.

Totuși, au fost situații când această interferență și rezultatul enunțat la alineatul precedent, a intervenit și în cazul unor infracțiuni mai puțin grave, atunci când o persoană era acuzată de comiterea unei tentative de infracțiune în perioada minoratului, iar acesta solicita examinarea cauzei sale în procedură simplificată. Ori, în acest caz, urmare a aplicării consecutive a prevederilor art. 81 alin. (3) CP (stabilirea maximumului pedepsei pentru tentativa de infracțiune în mărime nu mai mare de 2/3 din maximumul stabilit de lege pentru infracțiunea consumată), art. 70 alin. (3/1) CP (micșorarea cu 1/3 a maximumului pedepsei pentru infracțiunea comisă în timpul minoratului sau până la vârsta de 21 ani) și a art. 364/1 alin. (8) CPP (diminuarea maximumului și minimumului pedepsei cu 1/3), la fel, poate avea ca efect ajungerea la o pedeapsă mai mică decât cea stabilită de art. 64 CP, 67 CP sau 70 CP.

Soluțiile care au fost date constant de instanța de fond [22], se rezumă că în contextul normelor enunțate, pedeapsa poate fi stabilită și sub limita minimă reglementată de art. art. 64 CP, 67 CP sau 70 CP.

Pentru a decide astfel, a fost motivat că o aplicare automată și standardă a limitelor minime stabilite de art. art. 64 CP, 67 CP sau 70 CP, fără luarea în calcul a facilităților ce i le oferă legea inculpatului prin de ex., prevederile art. 81 alin. (3) CP, art. 70 alin. (3/1) CP și a art. 364/1 alin. (8) CPP, ar fi defavorabilă inculpatului și ar determina încălcarea prevederilor art. 7 CEDO și 22 din Constituția RM.

În respectivele acte judecătorești de dispoziție s-a motivat că în pct. 25 din decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2018 din 09 iulie 2018, Curtea Constituțională a indicat că art. 364/1 alin. (8) din Codul de procedură penală, este o normă care face parte din categoria normelor de drept substanțial și nu din categoria celor de procedură penală.

Potrivit art. 7 din CEDO nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârșită, nu constituia o infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârșirii infracțiunii.

S-a reținut că articolul respectiv instituie principiul jurisprudențial „nulla

poena sine lege” – nici o pedeapsă fără lege. La fel, s-a reținut că în cauza Koprivnikar [21, par. 59], CtEDO reținând încălcarea art. 7, a indicat, printre altele, că instanțele interne au interpretat dispozițiile legale deficitar recurgând la diferite reguli de interpretare și astfel au ajuns la concluzia că aceasta trebuie înțeleasă ca impunând o pedeapsă mai grea decât chiar pedeapsa maximă prevăzută în mod explicit de dispoziția legală aplicată, fapt care era în mod evident în detrimentul reclamantului. În consecință, Curtea a reținut că instanțele interne nu au asigurat respectarea principiului legalității consacrat de articolul 7 din Convenție.

Practica instanțelor superioare este divergentă, astfel într-o serie mai mică de cazuri soluția primei instanțe a fost menținută cu preluarea argumentelor invocate în fond [23], iar în rest soluțiile date de instanța ierarhică sunt de casare cu stabilirea unei pedepse în limita minimului stabilit de partea generală [24], în pofida faptului că acest minim este mai mare decât pedeapsa care reiese din aplicarea vechilor prevederi ale art. 364/ alin. (8) CPP. Motivarea deciziilor din ultima grupă, nu conține careva argumente care ar combate argumentele aferente modului de interpretare a dreptului aplicabil efectuat de către instanța de fond. Unica afirmație din aceste acte de dispoziție este că pedepsele nu pot fi stabilite sub limita minimă din partea generală și atât.

În viziunea noastră, acest exemplu vorbește despre caracterul greoi și anevoios prin care se ajunge la modificarea jurisprudenței, dar mai ales, cu regret cât de aproximativă este afirmația că instanțele naționale efectuează un control efectiv în cadrul emiterii actelor de dispoziție în cadrul procedurilor sumare, doar din motiv că așa stabilește legea.

Referințe:

1. Carré de Malberg, Raymond, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Sirey, 1920, par. 256, pg. 768, document numerizat de gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9359q/f527.image#>, consultat la 24.11.2023.
2. GUȚULEAC, V. Drept contravențional. Contravenționalitatea și necesitatea studierii ei. Chișinău, 2009.
3. Recomandarea Comitetului de Miniștri ai Stelor Membre ale Consiliului Europei, referitoare la simplificarea justiției penale, adoptată la 17.09.1987, în cadrul celei de a 410-a reuniune, nr. 87/18, găsită la <https://rm.coe.int/16804e3ccf>, sau Culegere de Acte Internaționale în domeniul Justiției Penale, Cartea Juridică 2011, Dolea Igor, Victor Zaharia.

4. Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, Avizul nr.11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătorești, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 2008. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/28-37_Avizul%20nr.11%20%282008%29%20al%20Consiliului%20Consultativ%20al%20Judecatorilor%20Europeni%20%28CCJE%29%20privind%20calitatea%20hotaririlor%20judecatesti_0.pdf, consultat la 14.09.2022.
5. Curtea Constituțională a României, decizie nr. 233 din 7 aprilie 2021, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(2) și (3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală, https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/04/Decizie_233_2021.pdf consultat la 10.09.2022.
6. Decizia Curții Constituționale nr. 40 din 8 mai 2018, privind inadmisibilitatea sesizării nr. 48g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 364/1 din Codul de procedură penală (judecata în baza probelor administrate în faza de urmărire penală).
7. Decizia Curții Constituționale nr. 50 din 19.04.2022, privind inadmisibilitatea sesizării nr. 284g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 364/1 alineatele (1), (2), (4) și (6) din Codul de procedură penală (încadrarea juridică a faptei în contextul judecării cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală).
8. Codul de Procedură Penală al RM, art. 4/3. Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003 (în vigoare 12.03.2003).
9. Raport statistic privind examinarea cauzelor penale în anul 2023, <https://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice>, consultat la 01.09.2023.
10. Raport de activitate al Procuraturii pentru anul 2023, <https://procuratura.md/sites/default/files/2023-03/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%202023.pdf>, consultat la 01.09.2023.
11. CtEDO, Boldea vs România, cererea nr. 19997/02, Hotărâre din 15 februarie 2007.
12. CtEDO, Scoppola vs Italia nr. 2, cerere nr. 10249/03, Hotărâre din 17 septembrie 2009.
13. CtEDO, Hirvisaari vs Finlanda, cererea nr. 49684/99, Hotărâre din 27 Septembrie 2001.
14. CtEDO, Taxquet vs Belgia, cerere nr. 926/05, Hotărâre din 16.11.2010.
15. CtEDO, Zoon vs Țările de Jos, cerere nr. 29202/95, Hotărâre din 07.12.2000.

16. CtEDO, Hermi vs Italia, cererea nr. 18114/02, Hotărâre din 18 octombrie 2006.
17. CtEDO, Cauza Sabalic vs Croația, cererea nr 50231/13, Hotărâre din 14.01.2021.
18. CtEDO, Shiman Ivan vs România, Cerere nr. 12512/07, Hotărâre din 05.06.2015.
19. CtEDO, Navalnyy și Ofiterov vs Russia (Cererile nr. 46632/13 și 28671/14,) Hotărârea din 23 februarie 2016.
20. CtEDO, Natsvlshvili și Togonidze vs Georgia, Cererea nr. 9043/05, Hotărâre din 29 aprilie 2014.
21. CtEDO, Koprivnikar vs Slovenia, cererea nr. 67503/13, Hotărâre din 24 ianuarie 2017.
22. Hotărârile emise de Judecătoria Buiucani sau Chișinău sediul Buiucani în cauzele: 1-378/21 de învinuire a lui PI de comitere a infracțiunii stabilite de art. 264 alin. (1) CP; 1-504/18 de învinuire a lui PI de comitere a infracțiunii stabilite de art. 264 alin. (1) CP; 1-2271/20 de învinuire a lui BA de comitere a infracțiunii stabilite de art. 217 alin. (2) CP; 1-2333/20 de învinuire a lui UO de comitere a infracțiunii stabilite de art. 217 alin. (2) CP; 1-751/18 de învinuire a lui AI de comitere a infracțiunii stabilite de art. 369 alin. (1) CP; <https://jc.instante.justice.md/ro/court-decisions-page> consultat la 01.09.2023.
23. Deciziile emise de Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău în cauzele: 1a-2210/20 UA din 03.11.2021, 1a-2242/21 PI, <https://cac.instante.justice.md/ro/court-decisions-page> consultat la 01.09.2023.
24. Deciziile emise de Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău în cauzele: 1a-397/19 PI din 29.05.2019, 1a-1839/20 BA din 05.10.2021, 1a-734/19 AI din 03.06.2020, <https://cac.instante.justice.md/ro/court-decisions-page> consultat la 01.09.2023

